

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniylar avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'iloy Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'ztmuxammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAKATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODEL LARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKT LARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODEL LARINI ISHLAB CHI QISH	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВО ВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musохон Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Мирзаева Малика Бахадировна, Сулейманов Анвар Аскарлович, К АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Отакулов Ойбек Хамдамиевич, Азамхонов Баходир Саиткамолхонович, Набиев Искандар Фарходжон угли, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIR LARIDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUQ O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROIT LARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHI QARISH KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish

Saidov Mansurjon Inomjonovich,

Muxammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali
"Tabiiy fanlar" kafedrasida assistenti,
E-mail: mansursaidov785@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematik statistika bo'limida Fisher statistikasi uchun markaziy limit teoremlardan foydalanish yoritilgan.

Kalit so'zlar: Matematik statistika, taqsimot, zichlik funksiya, eksponensial taqsimot, tanlanma, tanlanmaning hajmi.

Kirish.

Bizning asosiy maqsadimiz Fisher statistikasi uchun markaziy limit teoremani isbotlash va bu teoremadagi qoldiq hadning bahosini topishdan iborat. Buning uchun standart eksponensial taqsimotdan $[0, 1]$ kesmadagi tekis taqsimotdan tashkil topgan variatsion qator elementlarini, ya'ni tartiblangan statistikalarining elementlarini musbat bog'lanmagan tasodifiy miqdorlar yig'indisi shaklida ifodalash masalasi asosiy o'rin egallaydi. Shu sababli biz isbotlaydigan tasdiqlarni boshqa natijalar bilan taqqoslash maqsadida ayrim ilmiy natijalarni keltiramiz.

Aytaylik

$$z_1 \leq z_2 \leq z_3 \leq \dots \leq z_n \quad (1)$$

n - hajmli tanlanma uchun eksponensial taqsimotdan olingan

$$f(z) = e^{-z}, \quad (0 \leq z_1 \leq z_2 \leq z_3 \leq \dots \leq z_n) \quad (2)$$

zichlik taqsimotiga ega bo'lgan tartiblangan statistika bo'lsin. Bu holatda birgalikdagi taqsimot zichligi

$$n! \exp\left(-\sum_{r=1}^n z_r\right), \quad (0 \leq z_1 \leq z_2 \leq z_3 \leq \dots \leq z_n < \infty) \quad (3)$$

ko'rinishida bo'ladi. (17) ifodani

$$n! \exp\left[-\sum_{r=1}^n (n-r+1)(z_r - z_{r-1})\right] \quad (4)$$

ko'rinishida ham yozish mumkin. Bu erda $z_0 = 0$. Yuqoridagilarni 1937-yilda Suxatme isbotlagan.

Agar

$$y_r = (n+r+1)(z_{(r)} - z_{(r-1)}), \quad r = 1, 2, 3, \dots, n \quad (5)$$

deb olinsa va har bir y_r miqdor $(0, \infty)$ oraliqda taqsimlanganligini e'tiborga olsak, ko'rsatish mumkinki, y_r -statistikalar umumiy zichlik funksiyasi (2) ko'rinishida bo'lgan bog'liqsiz miqdorlardir.

Bu natija umr davomiyligini tekshirish masalalarida muhim ahamiyatga ega. Masshtab aniqligida qaralsa $Z_{(r)}$ ni n ta bir vaqtda sinovga qo'yilayotgan predmetlarni ifodalaydi. Bu erda har bir predmetni umr vaqti $X = \lambda Z$ ($\lambda > 0$) eksponensial taqsimotga ega va matematik kutilmasi λ ga teng. U holda 2 ta o'lim vaqti orasidagi farq orliqlari

$$X_{(r)} - X_{(r-1)}, \quad \frac{\lambda Z}{n-r+1} \quad (6)$$

kabi taqsimlangan. (5) ifoda $z_{(r)}$ ni

$$z_{(r)} = \sum_{i=1}^r (z_{(i)} - z_{(i-1)}) = \sum_{i=1}^r \frac{y_i}{n-i+1} \quad (7)$$

ko'rinishida ifodalash imkonini beradi. Bundan kelib chiqadiki, $Z_{(r)}$ ni har bir $j < r$ lar uchun $Z_{(j)} = z_{(j)}$ hodisaning ehtimolligi

$$Z_{(r-1)} = z_{(r-1)} \quad (8)$$

hodisani ro'y berish ehtimolligi bilangina aniqlanishi kelib chiqadi.

Boshqacha aytganda,

$$Z_{(1)}; Z_{(2)}; Z_{(3)}; \dots; Z_{(n)} \quad (9)$$

ketma-ketlik Markov zanjirini tashkil etadi (Reni, 1953 y). Ushbu maqolada (7) munosabatni uzluksiz taqsimotga tegishli taqsimot funksiyasi qat'iy o'suvchi bo'lgan

$$x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq x_{(3)} \leq \dots \leq x_{(n)} \quad (10)$$

tartiblangan statistikani qaraymiz. U holda

$$u = P(x) \quad (11)$$

Kolmogorov-Smirnov almashtirishi $X_{(r)}$ ni $U_{(r)}$, ($r = \overline{1, n}$) tartiblangan statistikaga almashtiradi va almashtirilgan statistika $R(0; 1)$ da tekis taqsimotga ega. $z = -\log u$ funksiya u ga nisbatan kamayuvchi va $-\log u$ qiymat (2) ko'rinishdagi eksponensial taqsimotga ega bo'lgani uchun

$$Z_{(r)} = -\log U_{(n-r+1)}, \quad r = \overline{1, n} \quad (12)$$

kabi aniqlangan miqdor tartiblangan statistikadir va u (15) variatsion qator bilan ustma-ust tushadi. Shuning uchun $X_{(n-r+1)}$ ni (7) ifodani e'tiborga olgan holda

$$\begin{aligned} X_{(n-r+1)} &= P^{-1}(U_{(n-r+1)}) = P^{-1}(e^{-Z_{(r)}}) = \\ &= P^{-1}\left[\exp\left(\frac{Y_1}{n} + \frac{Y_2}{n-1} + \dots + \frac{Y_r}{n-r+1}\right)\right] \end{aligned} \quad (13)$$

ko'rinishida yozish mumkin. U holda

$$X_{(n-r)} = P^{-1}\left\{\exp\left[\log P(X_{(n-r+1)}) - \frac{Y_{r+1}}{n-1}\right]\right\} \quad (14)$$

ifoda o'rinli va unda $X_{(n-r+1)}$ va $Y_{(r+1)}$ bog'liqsizligi va (13) ifodaning bog'liqsizligini e'tiborga olgan holda

$$X_{(n)}; X_{(n-1)}; X_{(n-2)}; \dots; X_{(1)} \quad (15)$$

miqdorlar Markov zanjirini tashkil etadi. Yuqoridagi natijalardan quyidagi muhim tasdiq kelib chiqadi:

1-teorema. n - hajmli uzluksiz taqsimotdan olingan tasodifiy tanlanmadan tashkil topgan $X_{(s)}$ tartiblangan statistikaning shartli taqsimoti

$$X_{(r)} = x_{(r)}$$

$(n-r)$ - hajmli o'sha taqsimotdan tuzilgan $x = x_{(r)}$ nuqtadagi chapdan qirg'ilgan $(s-r)$ - tartiblangan statistikaning taqsimoti bilan ustma-ust tushadi.

Bu teoremadan ba'zi natijalarni olishda foydalanamiz.

Fisher statistikasida natijalar olish.

Aytaylik, $Y_1; Y_2; \dots; Y_n$ n ta o'zaro bog'liqsiz, bir xil taqsimlangan va qat'iy uzluksiz o'suvchi $F(y)$ taqsimotga ega bo'lgan tasodifiy miqdorlar ketma-ketligi bo'lsin. $Y_{1,n}; Y_{2,n}; \dots; Y_{n,n}$ tasodifiy miqdorlarni quyidagicha aniqlaymiz. $Y_1; Y_2; \dots; Y_n$ tasodifiy miqdorlarning o'sish tartibida quyidagicha aniqlaymiz.

Qisman

$$Y_{1,n} = \min\{Y_{1,n}; Y_{2,n}; \dots; Y_{n,n}\} \quad \text{va}$$

$$Y_{n,n} = \max\{Y_{1,n}; Y_{2,n}; \dots; Y_{n,n}\}$$

ko'rinishida, $Y_1 \leq Y_2 \leq \dots \leq Y_n$, Y_i i - tartibli, tartiblangan statistika deb ataladi. Quyidagi tanlanmani

$$(Y_1; Y_2; \dots; Y_n), (Y_{1,n}; Y_{2,n}; \dots; Y_{n,n})$$

n hajmli $(Y_1; Y_2; \dots; Y_n)$ ning tartiblangan statistikalar to'plami deb ataladi.

Umumiylikni yo'qotmagan holda quyidagi soddalashtirishlarni kiritamiz. Aytaylik

$$X_i = F(Y_i), \quad i = 1; 2; 3; \dots; n$$

va X_i tasodifiy miqdorlarning taqsimotini topamiz:

$$P\{X_i < x\} = P\{F(Y_i) < x\} = P\{Y_i < F^{-1}(x)\} = \\ = F(F^{-1}(x)) = x, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad i = 1; 2; \dots; n$$

(16)

Bu erda F^{-1} funksiya yagona ravishda aniqlangan F funksiyaga teskari funksiya. Endi $0 \leq F(y) \leq 1$ bo'lgani uchun

$$P\{X_i < x\} = \begin{cases} 0, & \text{agar } x < 0 \\ 1, & \text{agar } x > 1 \end{cases} \quad i = 1; 2; \dots; n$$

(17)

ga ega bo'lamiz. Shunday qilib (16) va (17) larga asosan X_i tasodifiy miqdor $[0, 1]$ oraliqda i ning har qanday qiymatlari uchun F taqsimotni qat'iy o'suvchanligiga bog'liqmas ravishda tekis taqsimlangan bo'lar ekan. Shuni e'tiborga olish kerakki $\{Y_{i,n}\}$ orasida tartiblar

$$X_i = F(Y_i)$$

almashtirishda o'zgarmaydi. Shuning uchun kelgusida

$$X_{1,n} \leq X_{2,n} \leq \dots \leq X_{n,n} \quad (18)$$

tartiblangan statistikani o'rganamiz va u $[0, 1]$ oraliqda tekis taqsimlangan $X_1; X_2; \dots; X_n$ tasodifiy miqdorlardan tuzilgan. $X_{1,n}; X_{2,n}; \dots; X_{n,n}$ orasida (18) munosabatni bajarilganligi ularning bog'liqsiz ekanligini ko'rsatadi. Oldin bularning birgalikdagi taqsimot funksiyasini yoki aniqrog'i taqsimotini topamiz.

Bu taqsimotni $f(x_1; x_2; \dots; x_n)$ ko'rinishida belgilaymiz. Quyidagi sonlar ketma-ketligini $0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n < 1$ va kichik orttirmalar $h_1; h_2; \dots; h_n$ ni shunday tanlaymizki, ularning $(x_1; x_1 + h_1); (x_2; x_2 + h_2); \dots; (x_n; x_n + h_n)$ intervallari kesishmasin. U holda bularning birgalikdagi taqsimoti

$$\int_{x_n}^{x_n+h_n} \int_{x_{n-1}}^{x_{n-1}+h_{n-1}} \dots \int_{x_1}^{x_1+h_1} f(x_1; x_2; \dots; x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n = \\ = P\{x_i \leq X_{i,\sigma} < x_i + h_i, \quad i = 1; 2; \dots; n\} = \\ = \sum_{\sigma \in \{1; 2; \dots; n\}} P\{x_i \leq X_{i,\sigma} < x_i + h_i, \quad i = 1; 2; \dots; n\} = \\ = \sum_{\sigma} \prod_{i=1}^n P\{x_i \leq X_{i,\sigma} < x_i + h_i\} = \sum_{\sigma} \prod_{i=1}^n h_i = n! h_1 h_2 \dots h_n$$

(19)

ga teng. Bu erda tekis taqsimotni bog'liqsizligi va o'rin almashtirishlar $n!$ ga teng ekanligi e'tiborga olindi. (19) dan kelib chiqadiki, tartiblangan $X_{1,n}; X_{2,n}; \dots; X_{n,n}$ statistika birgalikdagi taqsimoti quyidagiga teng:

$$f\{x_1; x_2; \dots; x_n\} = \begin{cases} n!, & \text{agar } 0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n \leq 1 \\ 0, & \text{aks holda} \end{cases}$$

(20)

Xuddi shu narsani $[0, 1]$ oraliqda tekis taqsimlanganligi uchun quyidagicha ko'rsatish mumkin:

$$f\{x_1; x_2; \dots; x_n\} = \begin{cases} \frac{n!}{(b-a)^n}, & \text{agar } a \leq x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n \leq b \\ 0, & \text{aks holda} \end{cases}$$

(21)

(20) taqsimotni Puasson jarayonini o'rganishda quyidagicha talqin mavjud, ya'ni,

$$\{Y(t), \quad 0 \leq t \leq 1\}$$

Puasson jarayoni, bunda har bir $t \in [0; 1]$ uchun $Y(t)$ diskret tasodifiy miqdor va

$$P_k(t) = \begin{cases} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}, & \text{agar } k = 0; 1; 2; \dots \\ 0, & \text{aks holda} \end{cases}$$

Bu yerda λ - haqiqiy parametr.

Fisher statistikasida natijalar olishni markaziy limit teoremlar bilan taqqoslash.

Aytaylik $Y(0) = 0$ bo'lsin. U holda $Y(1) = n$ ekanligidan $[0; 1]$ oraliqda n ta vaqtli nuqtalar

mavjudligi kelib chiqadi va bu nuqtalarda sakrash mavjud bo'lib, bu nuqtalardagi holatlar $T_1; T_2; \dots; T_n$ ($T_1 < T_2 < \dots < T_n$) tasodifiy miqdorlarga bog'liq.

Quyidagi tasdiq mavjud: $Y(1) = n$ bo'lganda $T_1; T_2; \dots; T_n$ tasodifiy miqdorlar tartiblangan statistikalar to'plami kabi taqsimlangan. Buning isboti olingan natijalardan kelib chiqadi.

Shartli momentlar va tartiblangan statistikalar orasidagi munosabatlar turli xususiyatlar mavjudligini tasdiqlaydi.

Masalan: Aytaylik $X_{1,n}; X_{2,n}; \dots; X_{n,n}$ n -hajmli tanlanmaning tartiblangan statistikasi bo'lsin. Biz shuni tasdiqlaymizki, $X_{1,n}; X_{2,n}; \dots; X_{k-1,n}$ miqdorlar birgalikdagi shartli taqsimoti $X_{k,n} = c_k; X_{k+1,n} = c_{k+1}; \dots; X_{n,n} = c_n$ qiymatlarda $X_1; X_2; \dots; X_{k-1}$ taqsimot bilan ustma-ust tushadi. Buni tekshirish uchun Puasson jarayoni terminida masalani keltiramiz.

Aytaylik $Y(1) = n$ shartida $Y(t)$ Puasson jarayoni yuzaga kelish momentlari $0 \leq T_1 \leq T_2 \leq \dots \leq T_n \leq 1$ bo'lsin. Qo'shimcha

$X_k = c_k; X_{k+1} = c_{k+1}; \dots; X_n = c_n$ shartda

$T_1; T_2; \dots; T_{k-1}$ miqdorlarning birgalikdagi taqsimotini aniqlaymiz. $X_k = c_k$ yoki $Y(c_k - \varepsilon) = k - 1$ deb

olinsa, $T_1; T_2; \dots; T_{k-1}$ haqidagi barcha ma'lumot shu shartga bog'liq bo'lib qoladi. Lekin $T_1; T_2; \dots; T_{k-1}$

$(k-1)$ -hajmli tartiblangan statistika kabi taqsimlangan. Shuning uchun $X_1; X_2; \dots; X_{k-1}$ miqdorlarning birgalikdagi

$X_{k,n} = c_k; X_{k+1,n} = c_{k+1}; \dots; X_{n,n} = c_n$ shartdagi

taqsimoti $(k-1)$ -hajmli $[0, c_k]$ oraliqdagi tekis taqsimlangan tartiblangan statistika taqsimoti bilan ustma-ust tushadi. Bunga to'g'ri keladigan shartli zichlik funksiyasi

$$f\{x_1; x_2; \dots; x_{k-1} | c_k; c_{k+1}; c_{k+2}; \dots; c_n\} = \begin{cases} \frac{(k-1)!}{c_k^{k-1}}, & \text{agar } 0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_{k-1} \leq c_k \\ 0, & \text{aks holda} \end{cases} \quad (22)$$

ga, $[c_k, 1]$ oraliqda esa

$$f\{x_{k+1}; x_{k+2}; \dots; x_n | c_1; c_2; \dots; c_k\} = \begin{cases} \frac{(n-k)!}{(1-c_k)^{n-k}}, & \text{agar } c_k \leq x_{k+1} \leq x_{k+2} \leq \dots \leq x_n \leq 1 \\ 0, & \text{aks holda} \end{cases} \quad (23)$$

bilan ustma-ust tushadi. (22) va (23) formulalar

birgalikdagi shartli zichlik funksiyasini c_k ga bog'liq ekanligini va

$c_i; i = k+1; k+2; \dots; n, i = 1; 2; \dots; k-1$ larga

bog'liq emasligini ko'rsatadi. Bu esa

$X_{1,n}; X_{2,n}; \dots; X_{k-1,n}$ va $X_{k+1,n}; X_{k+2,n}; \dots; X_{n,n}$ larning

yagona $X_k = c_k$ shartda birgalikdagi zichlik taqsimoti

$$f\{x_1; x_2; \dots; x_{k-1} | c_k\} = \begin{cases} \frac{(k-1)!}{c_k^{k-1}}, & \text{agar } 0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_{k-1} \leq c_k \\ 0, & \text{aks holda} \end{cases} \quad (24)$$

va

$$f\{x_{k+1}; x_{k+2}; \dots; x_n | c_k\} =$$

$$= \begin{cases} \frac{(n-k)!}{(1-c_k)^{n-k}}, & \text{agar } c_k \leq x_{k+1} \leq x_{k+2} \leq \dots \leq x_n \leq 1 \\ 0, & \text{aks holda} \end{cases} \quad (25)$$

ga teng ekanligini bildiradi.

(22) va (23) formulalar (24) va (25) formulalar bilan birgalikda yana shuni qayta

ko'rsatadiki, $X_{1,n}; X_{2,n}; \dots; X_{k-1,n}$ va

$X_{k+1,n}; X_{k+2,n}; \dots; X_{n,n}$ statistikalar yagona $X_{k,n} = c_k$

shartda bog'liqsizdirlar.

Bundan tashqari ikkita $X_{1,n}; X_{2,n}; \dots; X_{k-1,n}$ va

$X_{k+1,n}; X_{k+2,n}; \dots; X_{n,n}$ ($i < k$) to'plam shartli

bog'liqsiz bo'ladi va ular aniq

$X_{i+1,n} = x_{i+1}; X_{i+2,n} = x_{i+2}; \dots; X_{k,n} = x_k$ qiymatga ega bo'ladi.

Bundan foydalanib, ixtiyoriy sondagi tartiblangan statistika uchun birgalikdagi zichligini topish mumkin. Demak,

$$X_{1,n}; X_{2,n}; \dots; X_{i,n}; \dots; X_{k+1,n}; X_{k+2,n}; \dots; X_{n,n},$$

($i < k$)

shartdagi birgalikdagi taqsimoti

$$f\{x_1; x_2; \dots; x_k; x_{k+1}; \dots; x_n | x_{i+1}; x_{i+2}; \dots; x_k\} =$$

$$= \frac{f\{x_1; x_2; \dots; x_n\}}{f\{x_{i+1}; x_{i+2}; \dots; x_k\}}$$

(26)

Boshqa tarafdin, yuqorida keltirilgan tasdiqqa asosan tenglikning chap tarafi

$$f\{x_1; x_2; \dots; x_i | x_{i+1}; x_{i+2}; \dots; x_k\} =$$

$$= f\{x_{k+1}; x_{k+2}; \dots; x_n | x_{i+1}; x_{i+2}; \dots; x_k\} =$$

$$= f\{x_1; x_2; \dots; x_i | x_{i+1}\} \cdot f\{x_{k+1}; x_{k+2}; \dots; x_n | x_k\} =$$

$$= \frac{i!}{x_{i+1}^i} \cdot \frac{(n-k)!}{(1-x_k)^{n-k}}$$

ga teng.

Bundan va (26) hamda (20) munosabatdan

$$0 \leq i < k \leq n$$

lar uchun

$$f\{x_{i+1}; x_{i+2}; \dots; x_k\} =$$

$$= \begin{cases} \frac{n!}{i!(n-k)!} x_{i+1}^i (1-x_k)^{n-k}, & \text{agar } 0 \leq x_{i+1} \leq x_{i+2} \leq \dots \leq x_n \leq 1 \\ 0, & \text{aks holda} \end{cases}$$

(27)

Xususan (27) munosabat $i+1 = k$ bo'lganda

X_k uchun marginal zichlikni beradi va u beta taqsimotga mansubdir.

$$f\{x_k\} = \begin{cases} \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} x_k^{k-1} (1-x_k)^{n-1}, & \text{agar } 0 \leq x_n \leq 1 \\ 0, & \text{aks holda} \end{cases}$$

(28)

Tartiblangan $X_{1,n}; X_{2,n}; \dots; X_{n,n}$ statistika $[0; 1]$ oraliqni $(n+1)$ ta kesishmaydigan oraliqlarga bo'ladi. Ularning uzunligi

$$U_1 = X_{1,n}; U_2 = X_{2,n} - X_{1,n}; \dots;$$

$$U_n = X_{n,n} - X_{n-1,n}; U_{n+1} = 1 - X_{n,n}$$

ga teng.

Ko'rinib turibdiki $U_1; U_2; \dots; U_n; U_{n+1}$ miqdorlar bog'liqsiz tasodifiy miqdorlar, chunki

$$\sum_{i=1}^{n+1} U_i = 1$$

Agar $(x_1; x_2; \dots; x_n)$ va $(u_1; u_2; \dots; u_n)$ almashtirishni bajarib

$$u_1 = x_1$$

$$u_2 = -x_1 + x_2$$

:

$$u_n = -x_1 + x_2 - \dots - x_{n-1} + x_n \quad (29)$$

va bu almashtirish yakobianini hisoblasak, u 1 ga tengdir hamda birgalikdagi $\{U_1; U_2; \dots; U_n\}$ miqdorlarning $g(u_1; u_2; \dots; u_n)$ zichlik taqsimotni hisoblash mumkin, ya'ni

$$g(u_1; u_2; \dots; u_n) = \begin{cases} n!, & \text{agar } u_i \geq 0 \ (i=1; 2; \dots; n), \quad \sum_{i=1}^n u_i \leq 1 \\ 0, & \text{aks holda} \end{cases}$$

(30)

Shunday qilib $\{U_1; U_2; \dots; U_n\}$ tasodifiy miqdorlar

$$u_i \geq 0, \quad i = 1; 2; 3; \dots; n, \quad \sum_{i=1}^n u_i \leq 1$$

sohada tekis taqsimlangan ekan. Bu

$$\{U_1; U_2; \dots; U_n; U_{n+1}\}$$

tasodifiy miqdorlar taqsimoti

$$u_i \geq 0, \quad i = 1; 2; 3; \dots; n; n+1, \quad \sum_{i=1}^{n+1} u_i = 1$$

sohada aniqlanishini tasdiqladi.

Endi $\{U_1; U_2; \dots; U_n; U_{n+1}\}$ taqsimotni

$$\frac{Y_1}{S}; \frac{Y_2}{S}; \dots; \frac{Y_n}{S}; \frac{Y_{n+1}}{S}$$

taqsimot bilan ustma-ust tushishini ko‘rsatamiz. Bu erda

$$S = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n + Y_{n+1}$$

Y_i lar esa standart eksponensial taqsimlangan.

Bu natija masalani Puasson jarayoni talqinida yangicha tahlil qilish asosida isbotlanadi. Buning uchun

$$Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n + Y_{n+1}$$

miqdorlarning zichlik taqsimotini

$$f\{y_1; y_2; \dots; y_{n+1}\} = \begin{cases} \lambda^{n+1} \exp(-\lambda \sum_{i=1}^{n+1} y_i), & y_i = 0, i = 1; 2; \dots; n; n+1 \\ 0, & \text{aks holda} \end{cases}$$

ko‘rinishida olamiz va quyidagi

$$v_1 = \frac{y_1}{y_1 + y_2 + \dots + y_n + y_{n+1}}$$

$$v_2 = \frac{y_2}{y_1 + y_2 + \dots + y_n + y_{n+1}}$$

⋮

$$v_n = \frac{y_n}{y_1 + y_2 + \dots + y_n + y_{n+1}}$$

$$v_{n+1} = y_1 + y_2 + \dots + y_n + y_{n+1}$$

almashtirish qilamiz. Teskari almashtirish

$$y_1 = v_1 \cdot v_{n+1}$$

$$y_2 = v_2 \cdot v_{n+1}$$

⋮

$$y_n = v_n \cdot v_{n+1}$$

$$y_{n+1} = v_{n+1} \cdot [1 - (v_1 + v_2 + \dots + v_n)]$$

ko‘rinishga ega. Bu almashtirishning yakobianini hisoblasak:

$$J = \begin{vmatrix} v_{n+1} & 0 & 0 & \dots & 0 & v_1 \\ 0 & v_{n+1} & 0 & \dots & 0 & v_2 \\ 0 & 0 & v_{n+1} & \dots & 0 & v_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & v_{n+1} & v_n \\ -v_{n+1} & -v_{n+1} & -v_{n+1} & \dots & -v_{n+1} & 1 - v_1 - v_2 - \dots - v_n \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} v_{n+1} & 0 & 0 & \dots & 0 & v_1 \\ 0 & v_{n+1} & 0 & \dots & 0 & v_2 \\ 0 & 0 & v_{n+1} & \dots & 0 & v_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & v_{n+1} & v_n \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{vmatrix} = v_{n+1}^n$$

kelib chiqadi.

Shunday qilib

$$\frac{Y_1}{S}; \frac{Y_2}{S}; \dots; \frac{Y_n}{S}; S$$

miqdorlarning birgalikdagi zichlik taqsimotini

$$f\{v_1; v_2; \dots; v_n; v_{n+1}\} = \begin{cases} \lambda^{n+1} \exp(-\lambda \cdot v_{n+1}) \cdot v_{n+1}^n, & v_i \geq 0, i = 1; 2; \dots; n; n+1, \sum_{i=1}^{n+1} v_i = 1 \\ 0, & \text{aks holda} \end{cases}$$

ga teng. Bundan esa S va $\frac{Y_1}{S}; \frac{Y_2}{S}; \dots; \frac{Y_n}{S}$ tasodifiy miqdorlar bog‘liqsiz va marginal zichligi quyidagicha

$$f(v_{n+1}) = \begin{cases} \frac{\lambda^{n+1}}{n!} \cdot \exp(-\lambda \cdot v_{n+1}) \cdot v_{n+1}^n, & v_{n+1} \geq 0 \\ 0, & \text{aks holda} \end{cases}$$

va

$$f\{v_1; v_2; \dots; v_n\} = \begin{cases} n!, & v_i \geq 0, i = 1; 2; \dots; n, \sum_{i=1}^{n+1} v_i \leq 1 \\ 0, & \text{aks holda} \end{cases}$$

(31)

Xulosa.

Bulardan quyidagicha xulosaga kelamiz mumkin ya'ni Fisher statistikasida natijalar olishda boshqa taqsimotlarda ishlatilgan oddiy usullardan ko'ra markaziy limit teoremlardan foydalansak ancha ijobiy natijalar olamiz.

Ma'lumki (31) munosabat (30) munosabat bilan birligi mavjud va

$$\frac{Y_1}{S} + \frac{Y_2}{S} + \dots + \frac{Y_n}{S} + \frac{Y_{n+1}}{S} = 1$$

ekanligidan

$$(U_1; U_2; \dots; U_n; U_{n+1}) \text{ va } \frac{Y_1}{S}; \frac{Y_2}{S}; \dots; \frac{Y_n}{S}; \frac{Y_{n+1}}{S}$$

miqdorlar taqsimoti tengligi kelib chiqadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Е.С.Вентцель “Теория вероятностей”, Учеб. для вузов. М.: Высш. шк., 2006 г, 575-с.
2. Н.Ш.Кремер “Теория вероятностей и математическая статистика”, Учеб. пособие/ Под ред. В.И.Ермакова. - М.: ИНФРА-М, 2011 г, 287-с.
3. Sheldon Ross. “A first course in Probability”, Eight Edition, Univer. Of Southern California, 2010, pp.303.
4. А.А.Боровков “Математическая статистика”, учебник, М.: Наука, 2013 г, 314-с.
5. С.Х.Сирожиддинов, М.Маматов “Эхтимоллар назарияси курси”, Т. Ўқитувчи, 1980 й.
6. У.К.Колде “Практикум по теории вероятностей и математической статистике”, М. “Высшая школа”, 1991 г.
7. В.А.Колемаев, В.Н.Калинина “Теория вероятностей и математическая статистика”, Учебное пособие, М.: Инфра-М, 1997 г.

